

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILINI O'QITISHDA O'YINLARNING ROLI

I.X.Movlonov

Qo'qon universiteti f.f.d (PhD) v.b dotsent

Oydin Shukur Narimon qizi

Qo'qon universiteti Lingvistika 1-bosqich magistranti

E-mail: oydinshukur327@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18252024>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitishda ta'limiy o'yinlardan foydalanishning ahamiyati yoritib berilgan. O'yin asosidagi ta'limning o'quvchilarning motivatsiyasi, og'zaki faolligi, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, dars jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan ayrim samarali o'yin turlari misollar asosida ko'rib chiqiladi.

Abstract: This article discusses the importance of using educational games in teaching English to primary school students. The role of game-based learning in increasing learners' motivation, participation, and language skills is analyzed. The article also presents practical examples of effective language games used in the classroom.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение использования образовательных игр в обучении английскому языку в начальных классах. Анализируется влияние игровой формы обучения на мотивацию учащихся, их устную активность, а также социальное и когнитивное развитие. Кроме того, в статье представлены примеры эффективных языковых игр, которые могут быть успешно применены в учебном процессе.

Kalit so'zlar: o'yin metodi, boshlang'ich sinf, ingliz tili, interfaol ta'lim, motivatsiya

Keywords: game-based learning, primary school, English language, interactive teaching, motivation.

Ключевые слова: игровой метод, начальная школа, английский язык, интерактивное обучение, мотивация.

Kirish

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ingliz tilini o'rganish oson jarayon emas, chunki bu yoshdagi bolalar bilimni asosan turli xil o'yin faoliyatlari orqali qabul qilishga moyil bo'ladilar. An'anaviy o'qitish usullari esa ularning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini tezda pasaytirishi yoki so'ndirib qo'yishi mumkin.

Shu sababli ingliz tilini o'qitishda zamonaviy va interaktiv ta'lim usullaridan, ayniqsa ta'limiy o'yinlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Turli xil o'yinlar yosh o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi hamda tilni samarali va mazmunli o'zlashtirishga yordam beradi.¹

O'yin usuli o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonida tashkil etiladigan samarali pedagogik usullardan biridir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'yinlar atrof-muhitni idrok etish va bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirishning asosiy faoliyati hisoblanadi.

¹ Cameron L. Teaching Languages to Young Learners. — Cambridge, 2001.

O'yin usuli o'quvchilarni passiv tinglovchilardan dars jarayonining faol ishtirokchilariga aylantiradi. Bu usul orqali bolalar yangi so'z va iboralarni majburan emas, balki qiziqish bilan o'rganadilar. O'yin jarayonida o'quvchilar xato qilishdan qo'rqmasdan o'z fikrlarini erkin ifoda etadilar, bu esa ularning og'zaki nutq faolligini oshiradi.

Bundan tashqari, o'yin usuli tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. O'yinlar orqali o'quvchilarda jamoada ishlash, muloqot madaniyati, bir-birini tinglash va qoidalarga rioya qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalar shakllanadi.

O'yin asosida ta'lim berish o'quvchilarning nafaqat bilimlarini, balki ularning ijtimoiy, aqliy va hissiy rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu yondashuv bolalarda uzoq muddatli muvaffaqiyatga xizmat qiluvchi muhim ko'nikmalarni shakllantiradi.

O'yin jarayonida o'quvchilar turli muammolarga duch keladilar va ularni ijodiy yo'l bilan hal qilishga harakat qiladilar. Bu esa tanqidiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va tashabbuskorlikni rivojlantiradi. Shuningdek, o'yinlar orqali hamkorlik, bo'lishish va kelishuvga erishish kabi ijtimoiy ko'nikmalar mustahkamlanadi.

Kognitiv nuqtayi nazardan, o'yin asosidagi ta'lim amaliy tajriba orqali bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi. Bolalar bilimni tabiiy va qiziqarli tarzda o'zlashtiradilar, bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

Boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitishda o'yinlardan foydalanish darsni qiziqarli qiladi va o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantiradi. Muallif o'z darslarida ushbu yondashuvni doimiy qo'llab keladi va uning samaradorligini kuzatadi.

Masalan men darslarimda boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan o'tilgan so'zlarni mustahkamlash uchun turli o'yinlardan foydalanaman. Bir kuni o'yin tayyorlashga vaqtim bo'lmagach, o'quvchilardan mavzuga oid o'yin takliflarini so'radim. Shu payt ular o'z g'oyalarini ayta boshladilar. Masalan, bir o'quvchi "Rubik kubikning har tomoniga turli kiyim rasmlarini yopishtirib, o'quvchi kubikni aylantiradi; qaysi tomon tushsa, o'sha kiyimning nomini aytishi kerak" deb taklif qildi.

Shu g'oyani amalga oshirish uchun men o'quvchilarga kiyim rasmlarini chizib kelish vazifasini berdim, keyin ularni kubikka yopishtirib o'yin o'tkazdik. Natijada, o'quvchilar faqat berilgan topshiriqni bajarish bilan cheklanib qolmasdan, o'zlarining boshqa qiziqarli o'yin g'oyalarini ham ishlab chiqishni boshladilar.

Bu tajriba menga shuni ko'rsatdiki, o'yinlardan foydalanish nafaqat bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi, balki o'quvchilarda kreativlik va ijodkorlikni ham rivojlantiradi. O'quvchilar o'z g'oyalari bilan darsga faolroq kirishadi va ta'lim jarayoni yanada qiziqarli bo'ladi.

Keyingi darslarda esa o'quvchilarga o'zlari mustaqil tayyorlagan o'yinlarini doskaga chiqib, o'zlari rahbarlik qilgan holda o'tkazish imkonini berdim. Shu orqali ular nafaqat mavzuni mustahkamlashdi, balki boshqaruv va yetakchilik qobiliyatlarini ham rivojlantirdilar. O'quvchilar o'z g'oyalari bilan darsni boshqarib, boshqa sinfdoshlarini yo'l-yo'riq bilan shug'ullantirganda, ular ishtirokchilik va mas'uliyatni ham his qila boshladilar.

Bu tajriba yana bir bor ko'rsatdiki, o'yinlar orqali ta'lim faqat bilim berish bilan cheklanmay, o'quvchilarda kreativlik, ijodkorlik va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Tilga oid ta'limiy o'yinlar o'quvchilarni past stress sharoitida tilni o'rganishga

undaydi. O'yinlar o'quvchilarga xatolardan qo'rqmasdan til bilan tajriba o'tkazish imkonini beradi.

Shuningdek, o'yinlar turli o'rganish uslublariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun mos keladi. Vizual, audial va kinestetik o'quvchilar o'yinlar orqali bilimni samarali o'zlashtiradilar.

Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rgatishda soddaligi va amaliy ahamiyati bilan ajralib turadigan o'yinlar samaraliroq hisoblanadi. Shunday o'yinlardan biri — Scrabble bo'lib, u o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish va imlo ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Yana bir samarali o'yin — Memory Match bo'lib, bu o'yinda o'quvchilar so'zlarni ularning ma'nosi yoki rasmlari bilan moslashtiradilar. Ushbu o'yin so'zlarni eslab qolish va qayta esga tushirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o'yin asosidagi ta'lim yondashuvi o'quvchilarning bilim, ijodkorlik va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'yinlar orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni faol va mustaqil o'rganuvchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Harmer J. How to Teach English. — London: Longman, 2007.
2. Wright A., Betteridge D., Buckby M. Games for Language Learning. — Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
3. Ur P. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
4. Cameron L. Teaching Languages to Young Learners. — Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
5. Shin J. K., Crandall J. Teaching Young Learners English: From Theory to Practice. — Boston: National Geographic Learning, 2014.
6. <https://sanako.com/why-should-teachers-use-language-learning-games>
7. <https://www.athenacareers.edu/understanding-child-psychology-makes-you-a-more-effective-educator/>
8. <https://www.verywellmind.com/what-is-child-psychology-2795067>